

1. DATOS GENERALES

Grado:	2368 - Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	1º Curso
TRABAJO FIN DE MÁSTER		Duración:	Sin Duracion definida
Código:	311148	Lengua principal:	Español
Tipología:	Trabajo fin de Grado	Lengua secundaria:	Español
Créditos ECTS:	12,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ	
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

Para defender el Trabajo Fin de Máster será necesario superar todas las asignaturas de la titulación.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en la realización, presentación y defensa de un trabajo original. El objetivo principal es que el alumnado demuestre que es capaz de aplicar las competencias adquiridas a lo largo del máster.

La finalidad es que el alumnado sea capaz de idear un proyecto - profesional o de investigación- de acuerdo a la discusión con el Director del trabajo.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación	Competencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CB07	Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio	Competencia
CB08	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios	Competencia
CB09	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades	Competencia
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.	Competencia
CE01	Demostrar el conocimiento de las relaciones entre cultura y comunicación en ámbitos como la sociedad, la economía, la política y el derecho, tanto desde un punto de vista global como local, para ser capaz de desarrollar análisis académicos interdisciplinares.	Competencia
CE02	Demostrar el conocimiento de la diversidad de las manifestaciones culturales y la complejidad de los procesos de globalización para ser capaz de aplicar propuestas a favor del diálogo intercultural.	Competencia
CE03	Demostrar el conocimiento de las políticas culturales y de la comunicación y debe ser capaz de aplicarlo a la gestión de las creaciones culturales y a su evaluación.	Competencia
CE04	Ser capaz de gestionar los contenidos de los proyectos y la organización de las empresas, las instituciones y los equipamientos culturales en base al análisis de los mercados y los territorios y de acuerdo con las principales fuentes y mecanismos de financiación.	Competencia
CE05	Ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes primarias como de ámbitos propios de la comunicación.	Competencia
CE06	Ser capaz de desarrollar investigaciones académicas a partir del conocimiento de la sociología de la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.	Competencia
CE07	Ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.	Competencia
CE08	Adquirir la habilidad para generar un contenido cultural apropiado para la salvaguarda y divulgación del patrimonio cultural a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.	Competencia
CE09	Analizar y evaluar planes de acciones comunicativas y criterios de diversas dimensiones patrimoniales, que cristalicen en la definición y elaboración de una imagen de marca destinada a alcanzar un fuerte impacto como producto cultural.	Competencia
CE10	Conocer las limitaciones de los recursos disponibles para desarrollar un producto cultural sostenible a nivel medioambiental, económico-financiero y del uso tradicional de los bienes culturales.	Competencia
CE11	Desentrañar las relaciones entre los productos culturales y las relaciones de poder, para ser capaz de evaluar las críticas culturales, de acuerdo con los valores de libertad, justicia y solidaridad.	Competencia
CE12	Sintetizar, analizar y evaluar fuentes y datos cuantitativos y cualitativos, así como de describir esos datos de forma correcta en un determinado marco de referencia - es decir convertirlos en información- de modo que puedan generar conocimiento sobre la evolución y tendencias del mercado de la comunicación y de la cultura.	Competencia
CE13	Demostrar el conocimiento y la comprensión de la problemática teórica reciente sobre la producción y el consumo cultural en la era digital, para ser capaz de pronosticar y evaluar predicciones sobre prácticas culturales.	Competencia
CE14	Ser capaz de demostrar el conocimiento de los distintos lenguajes de la cultura y de la comunicación para su aplicación al análisis crítico de las producciones culturales y de la comunicación en todos sus ámbitos (edición, música, audiovisual, artes escénicas, artes visuales y expositivas, nuevos medios).	Competencia
CE15	Ser capaz de demostrar el conocimiento de la cultura y la comunicación, y de su complejidad y diversidad como ámbito específico de la creación contemporánea para ser capaz de desarrollar análisis académicos.	Competencia
CE16	Analizar y seleccionar los descriptores que mejor representen un conjunto de datos extraídos de una situación física o virtual en el ámbito de la investigación.	Competencia
CE17	Poder utilizar y evaluar herramientas software especializadas para el procesado de grandes datos en distintos contextos de investigación.	Competencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CE18	Poder analizar, evaluar y aplicar técnicas estadísticas avanzadas para la evaluación de resultados obtenidos sobre los datos de investigación.	Competencia
CE19	Evaluar y asesorar sobre los diferentes métodos de visualización de datos aplicables según la información que se pretenda transmitir.	Competencia
CE20	Entender la transformación de la economía de los medios y de sus condiciones laborales, técnicas y humanas para poder sintetizar y evaluar proyectos culturales.	Competencia
CE21	Analizar y evaluar el ecosistema de la comunicación digital y audiovisual, especialmente las dinámicas de las redes sociales.	Competencia
CE22	Analizar críticamente los valores específicos que propone cada producto cultural para situarlo en una perspectiva histórica y social adecuada.	Competencia
CE23	Analizar el hecho cultural y evaluar las distintas expresiones culturales que difunden los medios de comunicación para sintetizar esos análisis y evaluaciones en distintos formatos comunicativos.	Competencia
CE24	Poder desarrollar investigaciones profesionales y estudios de públicos a partir del conocimiento de la sociología de la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.	Competencia
CET01	Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.	Competencia
CET02	Aplicar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Competencia
CG01	Poder identificar los temas de estudio propios del ámbito de la producción y la comunicación cultural para, en primera instancia, poder analizarlos y, posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.	Competencia
CG02	Saber adaptar las tecnologías de la información y de la comunicación a todo el aprendizaje de los procesos de producción y comunicación cultural de manera crítica y reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.	Competencia
CG03	Poder comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las producciones culturales, así como los conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.	Competencia
CG04	Poder elaborar un discurso coherente, analítico y crítico, articulando argumentos razonados y juicios críticos sobre el mundo de la cultura, a partir de informaciones de diversa procedencia, contenido y formatos.	Competencia
CG05	Poder conocer y comprender nuevas situaciones relacionadas con el entorno profesional del mundo de la cultura en continua transformación.	Competencia
CG06	Poder comprender, analizar y evaluar el sector de la comunicación y el periodismo, las herramientas para su estudio y la aplicación de los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.	Competencia
CG07	Poder conocer, analizar y evaluar las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación.	Competencia
CG08	Ser capaz de fomentar una cultura de la innovación.	Competencia
	Defender el resultado de una investigación de manera correcta y convincente.	Resultado
	Idear, planificar y desarrollar un proyecto investigación o desde una vertiente profesional sobre algún aspecto relevante de la Producción o Comunicación Cultural.	Resultado
	Utilizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propios de una formación avanzada en Comunicación.	Resultado

6. TEMARIO

Tema 1: Planteamiento del tema, objetivos y justificación
Tema 2: Redacción / Elaboración del TFM
Tema 3: Presentación y Defensa del TFM

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Tutorías individuales	Trabajo dirigido o tutorizado		0,80	20,00	0,00 %	Sí	No	Tutorías para la dirección del TFM
Elaboración de informes o trabajos	Trabajo autónomo		6,00	150,00	0,00 %	Sí	No	Elaboración del TFM
Análisis de artículos y recensión	Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones		5,12	128,00	0,00 %	Sí	No	Lectura de literatura científica para la elaboración del TFM
Presentación de trabajos o temas	Presentación individual de trabajos, comentarios e informes		0,08	2,00	100,00 %	Sí	Sí	Presentación y Defensa del TFM
			12,00	300,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de memorias de prácticas	70,00 %	Memoria Final del Máster
Presentación oral de temas	30,00 %	Presentación oral del TFM
	100,00 %	

Crterios evaluación continua
<p>La calificación del TFM dependerá de factores tanto formales como de contenido. Responderá a los siguientes parámetros: - Estructura de la memoria siguiendo unos apartados atendiendo al tipo de TFM seleccionado. - Originalidad del tema seleccionado. - Desarrollo de cada uno de los apartados que se corresponden con la modalidad de TFM seleccionado. - Selección de las fuentes de información. - Demostración de que posee y comprende conocimientos en un área de estudio concreta. - Evaluación de la claridad y corrección en la expresión. - Realización de una presentación por escrito utilizando medios y procedimientos que faciliten su comprensión. - Utilización correcta del uso de un lenguaje disciplinar especializado. Exposición del Trabajo - Claridad y precisión de la presentación pública. - Demostración de dominio en el uso del lenguaje disciplinar de la temática. - Habilidad y dominio del lenguaje verbal (uso de muletillas, lapsus, reiteraciones innecesarias, etc.) - Distribución del tiempo de la exposición. - Resolución, concreción y exactitud de las respuestas a las preguntas hechas por el tribunal Serán deméritos de la evaluación todos aquellos aspectos y elementos que resten originalidad a la investigación como el cúmulo de citas, la excesiva reproducción de paráfrasis y, por supuesto, el plagio.</p>

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de memorias de prácticas	70,00%	Memoria Final del Máster
Presentación oral de temas	30,00%	Presentación oral del TFM
	100,00 %	

Crterios evaluación no continua
Se aplican los mismo criterios que en la evaluación continua.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria
Se aplican los mismo criterios que en la ordinaria.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización
Se aplican los mismo criterios que en la ordinaria.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Cómo se hace un trabajo académico: Guía práctica para estudiantes universitarios		Clanchy Jonn y Ballard, Brigid	Prensas Universitarias de Zaragoza		2000		
Cómo elaborar y defender un trabajo académico en Humanidades. Del Trabajo de Fin de Grado al Trabajo de Fin de Máster		Muñoz-Alonso, Gemma	Bubok Publishing		2015		
Research Methods for the Digital Humanities		Levenberg, Lewis; Neilson, Tai; Rheams, David	Palgrave MacMillan		2018		
Developing Research Questions: A Guide for Social Scientists		White, Patrick	Palgrave MacMillan		2008		
La comunicación y los medios. Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa		Bruhn Jensen, Klaus	Fondodeculturaeconómica		2014		
Metodología de la investigación		Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar	Mac Graw-Hill		2003		
Métodos de investigación en la comunicación y sus medios		Eiroa, Matilde; Barranquero, Alejandro	Síntesis		2017		
Como se hace una tesis : Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritua		Eco, Umberto	Gedisa		2001		
Métodos cuantitativos de investigación en comunicación		Igartúa, Juan José	Bosch		2006		
La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital.		Vilches, Lorenzo	Gedisa		2011		
Estrategias de investigación en las Ciencias Sociales: fundamentos para la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado o un Trabajo de Fin de Máster		Troyano, José Fernando	Tirant lo Blanch		2018		

